

МЯСТОТО НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИЯ ПРОТЕИН ПЕНТРАКСИН 3 КАТО БИОМАРКЕР ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО

Д. Христов

*Втора кардиологична клиника – инвазивна кардиология, УМБАЛ “Света Марина” – Варна,
Медицински университет – Варна*

THE ROLE OF THE INFLAMMATORY PROTEIN PENTRAXIN 3 AS A BIOMARKER IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE

D. Hristov

*Second Cardiology Clinic – Interventional Cardiology, “Sveta Marina” University Multiprofile Hospital
for Active Treatment, Medical University – Varna*

Резюме. Атеросклерозата е генерализиран процес с дълъг латентен период. Нейните изяви в контекста на исхемичната болест на сърцето са остър коронарен синдром и хроничен коронарен синдром. Съдовото възпаление е неизменна част от развитието и усложненията на атеросклерозата. Макар в клиничната практика да се обръща голямо внимание на първичната и вторичната профилактика на исхемичната болест на сърцето, то мястото на съдовото възпаление остава не изцяло разбрано и изследвано. Пентраксин 3 е възпалителен биомаркер, който има потенциал да бъде използван за диагностични и прогностични цели в кардиологията, поради неговата локална секреция от съдовия ендотел с достигане на максимални стойности в условията на остър коронарен синдром в рамките на 6-8 часа от началото на симптомите. Целта на настоящия обзор е да се разгледат натрупаните доказателства в литературата за неговото приложение при пациенти с исхемична болест на сърцето.

Ключови думи: Пентраксин 3, съдово възпаление, атеросклероза, исхемична болест на сърцето

Адрес за кореспонденция: д-р Димитър Христов, Втора кардиологична клиника – инвазивна кардиология, УМБАЛ “Света Марина”, бул. “Христо Смирненски” № 1, 9010 Варна, e-mail: d.hristovmd@gmail.com

Abstract. Atherosclerosis is a generalised process with a long latent period. Its manifestations in the context of ischemic heart disease are acute coronary syndrome and chronic coronary syndrome. Vascular inflammation is an integral part of the development and complications of atherosclerosis. Although primary and secondary prevention of ischemic heart disease has received much attention in clinical practice, the role of vascular inflammation remains incompletely understood and studied. Pentraxin 3 is an inflammatory biomarker that has the potential to be used for diagnostic and prognostic purposes in cardiology due to its local secretion from the vascular endothelium with peak values in the setting of acute coronary syndrome within 6-8 hours from symptom onset. The aim of this review is to examine the available evidence in the literature for its use in patients with ischemic heart disease.

Key words: Pentraxin 3, vascular inflammation, atherosclerosis, ischemic heart disease

Address for correspondence: Dimitar Hristov, Second Cardiology Clinic-Interventional Cardiology, St. Marina University Hospital, bul. Hristo Smirnenki 1, BG- 9010 Varna, e-mail: d.hristovmd@gmail.com

Увод

В клиничната практика все повече се разчита на биохимичните маркери за потвърждаване или отхвърляне на диагноза. Биомаркерите се определят като обективни измерими характеристики, които

INTRODUCTION

In clinical practice we increasingly rely more on biochemical markers to confirm or reject a diagnosis. Biomarkers are defined as “a characteristic that is objectively measured and evaluated as an indi-

могат да служат като “индикатори на нормални биологични процеси, патологични процеси или фармакологичния отговор спрямо дадена терапевтична интервенция” [1]. Възпалителните биомаркери, изследвани в хода на развитието и усложненията на атеросклерозата, могат да се разделят на три големи групи: цитокини и хемокини, разтворими адхезионни молекули и острофазови белтъци [2]. Към последната група спадат пентраксините, които са част от вродения имунитет. Те имат характерна циклична, мултимерна структура и са изградени от 5 или 10 идентични субединици [3]. Разделят се на къси и дълги пентраксини, кодирани са в различни гени и се синтезират от различни клетки. С приложение в клиничната практика е представителят на късите пентраксини – с-реактивният протеин (CRP). Пентраксин 3 (PTX3) е прототипът на дългите пентраксини [4] и има роля в съдовото възпаление и ендотелната дисфункция. Натрупаните до момента клинични доказателства го представят като обещаващ биомаркер за оценка на прогнозата на пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС) и тежестта на коронарната атеросклероза.

ПЕНТРАКСИН 3 И CRP

Пентраксин 3 е открит през 90-те години на ХХ век, след като вече е бил известен един от представителите на късите пентраксини – CRP [5]. Двата протеина от фамилията се считат за острофазови, но основната разлика е в клетките, в които се произвеждат, и стимулите, които ги индуцират. С-реактивният протеин се произвежда от хепатоцитите под влиянието на интерлевкин-6 в резултат на системен отговор. За разлика от него пентраксин 3 отразява локален отговор, бъдейки синтезиран от моноцити, ендотелни клетки и фибробласти. Полиморфонуклеарните левкоцити складира в гранулите си протеина, с готовност за неговото освобождаване при тъканно увреждане или бактериална инфекция. Основни проинфламаторни стимули за освобождаването на PTX3 са интерлевкин-1 β и тумор-некротичен фактор алфа. Важно е да се отбележи, че не се наблюдава корелация с плазмените нива на CRP, което предполага тяхната различна патогенетична роля [6]. В предложен патогенетичен модел от Bonacina и сътр. PTX3 се секретира от моноцити, левкоцити, ендотелни и гладкомускулни клетки в съдовата стена в отговор на проинфламаторни стимули и отразява локалното съдово възпаление, като не е установено още дали самият протеин има патогенетична роля в дестабилизацията на атеросклеротичната плака [7]. Peri и сътр. доказват наличието на пентраксин 3 в интактни кардиомиоцити чрез имунохистохимичен анализ, което показва, че

cator of normal biological processes, pathogenic processes, or pharmacologic responses to a therapeutic intervention.” [1]. Inflammatory biomarkers studied in the course of the development and complications of atherosclerosis can be divided into three major groups: cytokines and chemokines, soluble adhesion molecules and acute phase proteins [2]. The last group includes the pentraxins, which are part of the innate immunity. They have a characteristic cyclic, multimeric structure composed of 5 or 10 identical subunits [3]. They are divided into short and long pentraxins and are encoded in different genes and synthesized by different cells. A representative of short pentraxins that has found application in clinical practice is c-reactive protein (CRP). Pentraxin 3 (PTX3) is the prototype of the long pentraxins [4] and has a role in vascular inflammation and endothelial dysfunction. Clinical evidence accumulated to date presents it as a promising biomarker to assess the prognosis of patients with ischemic heart disease (IHD) and the severity of coronary atherosclerosis.

PENTRAXIN 3 AND CRP

Pentraxin 3 was discovered in the 1990s, after one of the short pentraxins was already known: CRP [5]. The two proteins in the family are considered to be acute-phase proteins, but the main difference is in the cells in which they are produced and the stimuli that induce them. C-reactive protein is produced by hepatocytes under the influence of interleukin-6 as a result of a systemic response. In contrast, pentraxin 3 reflects a local response and is synthesised by monocytes, endothelial cells and fibroblasts. Polymorphonuclear leukocytes store the protein in their granules, in order to release it in response to tissue injury or bacterial infection. Major pro-inflammatory stimuli for PTX3 release are interleukin 1 β and tumour necrosis factor alpha. It should be noted that no correlation with plasma CRP levels was observed, suggesting their different pathogenetic roles [6]. In a proposed pathogenetic model by Bonacina et al. PTX3 is secreted by monocytes, leukocytes, endothelial and smooth muscle cells in the vascular wall in response to pro-inflammatory stimuli and reflects local vascular inflammation, however it has not yet been established whether the protein itself has a pathogenetic role in the destabilization of atherosclerotic plaque [7]. Peri et al. demonstrated the presence of pentraxin 3 in intact cardiomyocytes by

повишените стойности в хода на остър коронарен синдром са в резултат както на съпътстващото съдовото възпаление, така и на миокардната увреда. Те изследват болни с преден и долен миокарден инфаркт и докладват максимални стойности на биомаркера 7.5 часа след началото на симптомите: 6.94 ± 11.26 ng/mL [8]. Нормалните стойности на маркера в плазмата, демонстрират полови различия с по-високи нива при жените и възрастова зависимост с увеличаване при напредване на възрастта – при 1749 здрави мъже и жени Kazumi и сътр. регистрират средни стойности от 1.87 ng/ml при мъжете и 2.12 ng/ml при жените. Разделени в четири възрастови категории: 37-49 г., 50-57 г., 58-68 г. и 69-87 г. при мъжете стойностите на показателя са съответно: 1.62 ng/ml, 1.82 ng/ml, 1.98 ng/ml и 2.14 ng/ml. Жените също са разделени в четири възрастови категории: 38-52 г., 53-61 г., 62-70 г., 71-85 г. със стойности съответно: 2.05 ng/ml, 1.99 ng/ml, 2.10 ng/ml, 2.23 ng/ml [9]. За момента биомаркерът може да бъде изследван само в хода на клинични проучвания чрез ензимносвързан имуноабсорбентен анализ (ELISA), но той има потенциал да намери място в клиничната практика, предоставяйки възможност за измерване на локалното съдово възпаление, което носи със себе си диагностична и прогностична стойност.

ПЕНТРАКСИН 3 И ВРЪЗКАТА С ТРАДИЦИОННИТЕ РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ИБС

Традиционните рискови фактори за ИБС са известни от Фрамингамското проучване (пол, възраст, общ холестерол, HDL холестерол, систолно артериално налягане, тютюнопушене). Пациентите с по-високи стойности на LDL холестерол имат повишена експресия и секреция на PTX3 локално от висцералната мастна тъкан и системно от левкоцитите [10, 11]. Ниските стойности на HDL холестерол също корелират положително със секрецията на PTX3 [11]. Carizzo и сътр. докладват повишени стойности на PTX3 при пациенти с хипертонична болест, приемащи медикаментозна терапия, но с лош контрол на артериалното налягане, в сравнение с нормотензивни пациенти [12]. В експериментален модел с мишки Pauels и сътр. доказват, че излагането на цигарен дим увеличава локалната експресия на PTX3 в ендотелните клетки на вените на белия дроб [13]. При хора корелация между серумните нива на биомаркера при пациенти, които са настоящи или бивши пушачи (> 10 пакетогодини) с ХОББ в период извън екзацербация, без придружаващ коморбидитет, сравнено със здрави доброволци е забелязана от Poznański и сътр. [14]. Натрупаните

immunohistochemical analysis, indicating that the elevated values in the course of acute coronary syndrome are the result of both concomitant vascular inflammation and myocardial injury. They studied patients with anterior and inferior myocardial infarction and reported maximum biomarker values 7.5 hours after symptom onset: 6.94 ± 11.26 ng/mL [8]. Normal plasma levels of the marker demonstrated sex differences with higher levels in women and an age dependence with increasing age: in 1749 healthy men and women Kazumi et al. recorded mean values of 1.87 ng/ml in men and 2.12 ng/ml in women. Men were divided into four age categories: 37-49 y., 50-57 y., 58-68 y. and 69-87 y. with values of 1.62 ng/ml, 1.82 ng/ml, 1.98 ng/ml and 2.14 ng/ml. Females also divided into four age categories: 38-52y., 53-61y., 62-70y., 71-85y. with values of 2.05 ng/ml, 1.99 ng/ml, 2.10 ng/ml, 2.23 ng/ml respectively [9]. Currently, the biomarker can only be tested in the course of clinical studies by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), but it has the potential to find a place in clinical practice, providing an opportunity to measure local vascular inflammation, which has diagnostic and prognostic value.

PENTRAXIN 3 AND ITS RELATION TO THE TRADITIONAL RISK FACTORS FOR IHD

Traditional risk factors for IHD are known from the Framingham study (sex, age, total cholesterol, HDL cholesterol, systolic blood pressure, smoking). Patients with high LDL cholesterol levels have increased expression and secretion of PTX3 locally by visceral adipose tissue and systemically by leukocytes [10, 11]. Low HDL cholesterol levels also correlate positively with PTX3 secretion [11]. Carizzo et al. reported elevated PTX3 levels in hypertensive patients on medical therapy but with poor blood pressure control compared to normotensive patients [12]. In an experimental mouse model, Pauels et al. demonstrated that exposure to cigarette smoke increased local PTX3 expression in pulmonary vein endothelial cells [13]. In humans, Poznanski et al. observed a correlation between serum biomarker levels in current or former smokers (> 10 pack-years) with COPD in the non-exacerbation period, without concomitant comorbidity, compared to healthy volunteers [14]. Accumulating

доказателства в литературата показват положителна връзка между PTX3 и рисковите фактори, включени в предиктивния модел за 10-годишния риск от фатални и нефатални сърдечно-съдови събития на Европейското дружество по кардиология – SCORE2 и SCORE2 OP [15, 16]. Трябва да се има предвид, че стойностите на PTX3 се завишават в хода на сепсис, хронично бъбречно заболяване, автоимунни заболявания (ревматоиден артрит, прогресивна системна склероза), васкулити на малките съдове (Churg-Straus синдром, грануломатоза на Wegener), възпалителни чревни заболявания, прееклампсия и някои видове карциноми [17-23], в хода на тези състояния серумните нива на PTX3 не могат да бъдат интерпретирани достоверно с оглед оценка на сърдечно-съдовите заболявания.

ПЕНТРАКСИН 3 И ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ СЪС ST-ЕЛЕВАЦИЯ

С рутинното използване в клиничната практика на тропонин, а през последните няколко години и на високочувствителен тропонин, имаме надежден показател за оценка наличието на миокардно увреждане. Той е залегнал в препоръките на европейското дружество по кардиология за приемане или отхвърляне на диагнозата остър коронарен синдром (ОКС). Това, което липсва в клиничната практика, е биомаркер за оценка на прогнозата и остатъчния сърдечно-съдов риск при тези пациенти – смъртност и развитие на сърдечна недостатъчност. Latini и сътр. изследват изходните плазмени нива на PTX3 двукратно след началото на симптомите при пациенти с ОКС със ST-елевация (средно 3 часа и 22 часа) и проследяват клинично кохортата за 3 месеца. Тяхното заключение е, че високите изходни стойности на PTX3 > 10,73 ng/ml се оказват силен независим предиктивен фактор за 3-месечна смъртност и развитие на сърдечна недостатъчност. В проведеното проучване тази група пациенти имат 3 пъти по-висок риск от смърт в сравнение с пациентите с изходни стойности на биомаркера < 5.49 ng/ml. Анализът показва, че всяко увеличаване на показателя с 1 ng/ml увеличава с 2.3% риска от сърдечно-съдова смърт след дехоспитализация [24]. В друго проучване, проведено от Befekadu и сътр., се изследват стойностите на PTX3 трикратно при 165 пациенти с ОКС със ST-елевация в острата фаза, 1-3 дни след перкутанната коронарна интервенция (PCI) и на 3-тия месец след дехоспитализацията. Стойностите на PTX3 са завишени в пробите от острата фаза и при тези, взети 1-3 дни след PCI, но не и във взетите на 3-тия месец. Заключениеето на изследователите е, че по-високите стойности на PTX3 са свързани с по-висока смъртност при 8-годишното проследяване [25]. Тези резултати се потвърждават и в други проучвания при

evidence in the literature suggests a positive association between PTX3 and the risk factors included in the European Society of Cardiology 10-year risk model for fatal and non-fatal cardiovascular events: SCORE2 and SCORE2 OP [15, 16]. It should be noted that PTX3 levels are elevated in the course of sepsis, chronic kidney disease, autoimmune disease (rheumatoid arthritis, progressive systemic sclerosis), small vessel vasculitis (Churg-Straus syndrome, Wegener's granulomatosis), inflammatory bowel diseases, pre-eclampsia and some types of cancer [17-23], in the course of these conditions serum PTX3 levels cannot be reliably interpreted to assess cardiovascular pathology.

PENTRAXIN 3 AND ACUTE CORONARY SYNDROME WITH ST-ELEVATION

With the routine use of troponin in clinical practice and in recent years of high-sensitive troponin, we have a reliable biomarker to assess the presence of myocardial injury. It has been included in the recommendations of the European Society of Cardiology for accepting or rejecting the diagnosis of acute coronary syndrome (ACS). Currently missing in clinical practice is a biomarker for the assessment of prognosis and residual cardiovascular risk in these patients: mortality and development of heart failure. Latini et al. assessed baseline plasma PTX3 levels in patients with ST-elevation ACS at two time points on average 3 and 22 hours after symptom onset and followed the cohort clinically for 3 months. They concluded that high baseline PTX3 levels > 10.73 ng/ml appeared to be a strong independent predictor of 3-month mortality and development of heart failure. In the present study, this group of patients had a 3-fold higher risk of death compared to patients with baseline biomarker values < 5.49 ng/ml. The analysis showed that each 1 ng/ml increase raised the risk of cardiovascular death after discharge by 2.3% [24]. In another study by Befekadu et al., PTX3 levels were measured three times in 165 patients with ST-elevation ACS: in the acute phase, 1-3 days after percutaneous coronary intervention (PCI) and on the 3rd month after discharge. PTX3 levels were elevated in the acute phase samples and in those taken 1-3 days after PCI, but not in those taken on the 3rd month. They concluded that the higher PTX3 levels were associated with higher mortality at 8-year follow-up [25]. These results are confirmed by

пациенти с ОКС със ST-елевация, където завишените стойности на биомаркера в острия фаза корелира със 2-годишната смъртност [24] и с тежестта на левокамерна дисфункция [27, 28]. Въпреки това все още липсват стандартизирани референтни стойности по отношение на показателя за оценка на остатъчния сърдечно-съдов риск.

ПЕНТРАКСИН 3 И ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ

При пациенти с инфаркт без ST-елевация (NSTEMI) биомаркерът е по-слабо проучен и данните от различните изследователи са противоречиви. Eggers и сътр. докладват завишени стойности на PTX3 при пациенти с NSTEMI в сравнение със здрави контроли, но не намират статистически значима разлика в смъртността при пациентите с по-високи плазмени нива на биомаркера след съотнасяне към пол и възраст [29]. В проспективно проучване, проведено от Matsui и сътр. при пациенти с NSTEMI, но без предхождащ инфаркт, пентраксин 3 е предиктор за сърдечно-съдови събития (смърт, рехоспитализации по повод ОКС или сърдечна недостатъчност) в рамките на 6 месеца след дехоспитализацията [30]. При 525 пациенти с NSTEMI завишените стойности на биомаркера имат положителна предиктивна стойност с 30-дневната прогноза от смърт и повторен нефатален миокарден инфаркт според Guo и сътр. [31].

Прави впечатление, че при пациенти със STEMI се регистрират по-високи стойности на пентраксин 3 и има по-добра предиктивна стойност на показателя отколкото при пациенти с NSTEMI. Вероятно тази разлика се дължи на по-обширно засягане на миокарда [32] и на по-високия тромботичен товар [33] при пациентите със STEMI.

ПЕНТРАКСИН 3 И КОРОНАРНА АТЕРОСКЛЕРОЗА

Излизайки извън спектъра на острия коронарен синдром, биомаркерът е проучван и при пациенти със обструктивна коронарна артериална болест с оглед корелация с подлежащата коронарна патология. За оценка на тежестта на коронарната атеросклероза след селективна коронарна ангиография (СКАГ) в проучванията се използва или the synergy between percutaneous coronary intervention with taxus and cardiac surgery (SYNTAX), или Gensini score. Liu и сътр. провеждат СКАГ при 60 пациенти с обструктивна коронарна артериална болест, регистрирайки линейна зависимост между стойностите на PTX3 и тежестта на коронарната атеросклероза оценена с Gensini score (0-45:4.8 ± 0.8, 46-90:6.7 ± 1.2, > 90:7.7 ± 2.0, P < 0.001) [34]. В проучване проведено от Karakas и сътр. с 161 пациенти преминали СКАГ демонстрира увеличаващи

other studies in patients with ST-elevation ACS, where elevated biomarker levels in the acute phase correlated with 2-year mortality [26] and with the severity of left ventricular dysfunction [27, 28]. However, there is still no recommended reference range regarding the biomarker in order to assess residual cardiovascular risk.

PENTRAXIN 3 AND ACUTE CORONARY SYNDROME WITHOUT ST-ELEVATION

In patients with non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI), the biomarker has been studied to a lesser extent, with conflicting data from different investigators. Eggers et al. reported elevated PTX3 levels in patients with NSTEMI compared to healthy controls, but found no statistically significant difference in mortality in patients with higher plasma levels of the biomarker after adjustment for sex and age [29]. In a prospective study by Matsui et al. in patients with NSTEMI but without prior MI, pentraxin 3 was a predictor of cardiovascular events (death, readmission for ACS or heart failure) within 6 months after hospital discharge [30]. In 525 patients with NSTEMI, elevated biomarker levels had a positive predictive value for the 30-day prognosis of death and recurrent non-fatal myocardial infarction according to Guo et al [31].

It is noteworthy that patients with STEMI have higher pentraxin 3 levels and a better predictive value than patients with NSTEMI. This difference is probably due to a more extensive myocardial involvement [32] and a higher thrombotic burden [33] in STEMI patients.

PENTRAXIN 3 AND CORONARY ATHEROSCLEROSIS

Beyond the spectrum of acute coronary syndromes, the biomarker has also been studied in patients with obstructive coronary artery disease for correlation with underlying coronary pathology. To assess the severity of coronary atherosclerosis after selective coronary angiography (SCA) in the surveys, either the synergy between percutaneous coronary intervention with taxus and cardiac surgery (SYNTAX) or the Gensini score is used. Liu et al. performed SCA in 60 patients with obstructive coronary artery disease and observed a linear relationship between PTX3 levels and the severity of coronary atherosclerosis as assessed by the Gensini score (0-45:4.8 ± 0.8, 46-90:6.7 ± 1.2, > 90:7.7 ± 2.0, P < 0.001) [34]. In a study by Karakas et al. in 161 patients undergoing SCA, PTX3 levels increased with increasing SYNTAX score: patients with a high

се стойности на PTX3 с увеличаване на SYNTAX score: пациенти с висок SYNTAX score > 33 сравнено с тези с междинен SYNTAX score 23-32 (0.84 ± 0.08 vs 0.55 ± 0.01 ng/mL, $p < 0.001$) и с тези с нисък SYNTAX score < 22 (0.84 ± 0.08 vs 0.50 ± 0.01 ng/mL, $p < 0.001$) [35]. Резултатите от тези проучвания се потвърждават и от други изследователи: Cao и сътр. [36], което го превръща в обещаващ биомаркер за неинвазивна оценка на тежестта на коронарната атеросклероза.

Интересно е да се отбележи проследяването на PTX3 при пациенти с обструктивна коронарна артериална болест след PCI. Munc и сътр. поставят метален стент (BMS) или медикамент-излъчващ стент (DES) при 36 пациенти с обструктивна коронарна артериална болест. Изследват показателя преди PCI, веднага след PCI, на 3-тия час, 24-тия час, 3-тия ден и 7-ия ден. Откриват максимални стойности на възпалителния биомаркер до 3-тия час след интервенцията и нормализиране на стойностите на 24-тия час [37]. Това показва, че перкутанната коронарна интервенция временно индуцира възпалителен отговор в съдовата стена. Нещо повече, Kotooka и сътр. проследяват нивата на PTX3 в кохорта от 20 пациенти, при които поставят метален стент в лява предна десцендентна артерия или в дясна коронарна артерия и провеждат отново СКАГ 6-месеца след това. Откриват > 50% инстенст рестеноза при 6 от пациентите. Анализът показва, че при тези пациенти са регистрирани по-високи стойности на PTX3 след PCI и са поставени по-дълги стентове [38]. Въпреки че проучванията включват малко на брой пациенти, вероятно степента на съдово възпаление индуцирано след PCI има ключова роля за неоинтималната хиперплазия и инстенст рестенозите.

СЪДОВО ВЪЗПАЛЕНИЕ И СТАТИНИ

Статините са основата на антилипемичната терапия когато целим достигане на таргетни стойности на LDL холестерол при пациенти с исхемична болест на сърцето. Натрупаните доказателства до момента показват по-ниски стойности на PTX3 при пациенти приемащи статини. Dejanović и сътр. изследват 90 пациенти с исхемична болест на сърцето преминали коронарна ангиография. Разделят ги на две групи според резултатите от проведената процедура: 43-ма от тях се включват в групата с ангиографски измерени стенози < 50%, а останалите пациенти в групата с ангиографски измерени стенози > 50% (в една или повече коронарни артерии). Спрямо стойностите на PTX3 изследователите приемат cut-off стойност > 5.23 ng/ml и допълнително разделят кохортата на пациенти приемащи статинова терапия и тези, които не приемат. Резултатите показват най-високи стойности на PTX3 при пациентите, които имат стенози > 50% в една или повече коронарни артерии и не приемат статинова терапия: 8.19 ng/ml, сравнено с пациентите, които също

SYNTAX score > 33 compared to those with an intermediate SYNTAX score 23-32 (0.84 ± 0.08 vs. 0.55 ± 0.01 ng/mL, $p < 0.001$) and those with a low SYNTAX score < 22 (0.84 ± 0.08 vs. 0.50 ± 0.01 ng/mL, $p < 0.001$) [35]. The results of these studies have been confirmed by other investigators: Cao et al. [36], making it a promising biomarker for non-invasive assessment of the severity of coronary atherosclerosis.

It is interesting to note the follow-up of PTX3 in patients with obstructive coronary artery disease after PCI. Munc et al. placed a bare-metal stent (BMS) or a drug-eluting stent (DES) in 36 patients with obstructive coronary artery disease. They examined the marker before PCI, immediately after PCI, on the 3rd hour, 24th hour, 3rd day and 7th day. They found peak values of the inflammatory biomarker by the 3rd hour after intervention and normalization of values at the 24th hour [37]. This indicates that percutaneous coronary intervention temporarily induces an inflammatory response in the vascular wall. Moreover, Kotooka et al. monitored PTX3 levels in a cohort of 20 patients in whom they placed a bare-metal stent in either the left anterior descending artery or the right coronary artery and performed SCA again after 6 months. They found > 50% in-stent restenosis in 6 of the patients. Analysis showed that these patients had higher PTX3 values after PCI and longer stents were placed [38]. Although the studies included a small number of patients, it is likely that the degree of vascular inflammation induced after PCI plays a key role in neointimal hyperplasia and in-stent restenosis.

VASCULAR INFLAMMATION AND STATINS

Statins are the mainstay of antilipemic therapy when we aim to achieve target LDL cholesterol values in patients with ischemic heart disease. Accumulating evidence to date shows lower PTX3 values in patients taking statins. Dejanović et al. studied 90 patients with ischemic heart disease undergoing coronary angiography. They divided them into two groups according to the results of the procedure: 43 patients were included in the group with angiographically measured stenoses < 50% and the rest of the patients in the group with angiographically measured stenoses > 50% (in one or more coronary arteries). Regarding PTX3 values, the investigators assumed a cut-off value > 5.23 ng/ml and further divided the cohort into patients taking statin therapy and those who were not. The results showed the highest PTX3 values in patients who had > 50% stenoses in one

не приемат статин, но имат < 50% стенози: 4.77 ng/ml. Стойностите на биомаркера в групата на пациентите, приемащи статинова терапия са съответно: 5.22 ng/ml за пациентите с по-тежък коронарен статус срещу 3.52 ng/ml за другата група. Достигат до заключението, че статиновата терапия се асоциира с по-ниски стойности на РТХ3 в най-голяма степен изразено в групата с ангиографски данни за < 50% стенози в една или повече коронарни артерии [39]. Iwata и сътр. проследяват 36 пациенти с обструктивна коронарна артериална болест за 6-8 месеца на фона на терапия с аторвастатин 10 mg и контролна група от 17 пациенти, които не получават статинова терапия. Изследват РТХ3 двукратно – при включване в проучването и в края на проследяването. Резултатите показват, че групата, приемаща аторвастатин, има освен по-ниски нива на LDL холестерол и по-ниски стойности на РТХ3 спрямо изходните [40]. Механизмът, по който статините намаляват нивата на РТХ3 и съдовото възпаление, не е напълно изяснен. Baetta и сътр. докладват, че един от механизмите, оказващи влияние е редуциране на проинфламаторните стимули от тумор-некротичен фактор алфа и по този начин се намалява секрецията на биомаркера от ендотелните и гладкомускулните клетки в съдовата стена [41]. Основен недостатък на проведените проучвания до момента, изследващи влиянието на статините върху РТХ3, е малкият брой включени пациенти. Въпреки това данните показват, че статините намаляват съдовото възпаление и остатъчния сърдечно-съдов риск при пациенти с ИБС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прогнозата и оценката на пациентите с исхемична болест на сърцето е актуален проблем. Въпреки провежданата оптимална медикаментозна терапия има пациенти с персистиращо висок остатъчен сърдечно-съдов риск. Най-убедителни данни към момента за РТХ3 са натрупани при пациенти след остър коронарен синдром със ST-елевация и при тези с обструктивна коронарна артериална болест за оценка на тежестта на коронарната атеросклероза. Статините намаляват съдовото възпаление и с това и нивата на РТХ3. Все още в клиничната практика липсва биомаркер, който да помага в диференцирането на най-високорисковите пациенти – тези, които имат нужда от интензифициране на терапията и стриктно лекарско наблюдение. Пентраксин 3 изглежда има потенциал да бъде рутинно използван биомаркер за оценка на пациенти с исхемична болест на сърцето.

He e деклариран конфликт на интереси

Библиография / References:

1. Atkinson AJ, Warren G, Wayne A, et al. Biomarkers Definition Working Group Biomarkers and surrogate endpoints: preferred

or more coronary arteries and were not taking statin therapy: 8.19 ng/ml, compared with patients who were also not taking a statin but had < 50% stenoses: 4.77 ng/ml. Biomarker values in the group of patients taking statin therapy were 5.22 ng/ml for patients with more severe coronary status vs. 3.52 ng/ml for the other group. They concluded that statin therapy was associated with lower PTX3 values which was most pronounced in the group with angiographic evidence of < 50% stenoses in one or more coronary arteries [39]. Iwata et al. followed 36 patients with obstructive coronary artery disease for 6-8 months on treatment with atorvastatin 10mg and a control group of 17 patients not receiving statin therapy. They tested PTX3 twice: at study enrollment and at the end of follow-up. The results showed that the group receiving atorvastatin had lower LDL cholesterol levels and lower PTX3 values compared to baseline [40]. The mechanism by which statins reduce PTX3 levels and vascular inflammation is not fully understood. Baetta et al. reported that one of the mechanisms involved is reduction of pro-inflammatory stimuli induced by tumor necrosis factor alpha and thus decreasing the secretion of the biomarker by endothelial and smooth muscle cells in the vascular wall [41]. A major drawback of studies conducted to date investigating the effect of statins on PTX3 is the small number of patients included. Overall, statins reduce vascular inflammation and residual cardiovascular risk in patients with IHD.

CONCLUSION

The prognosis and assessment of patients with ischemic heart disease is a pressing issue. Despite optimal medical therapy, there are patients with persistently high residual cardiovascular risk. The most robust data to date on PTX3 have been accumulated in patients following ST-elevation acute coronary syndrome and in patients with obstructive coronary artery disease to assess the severity of coronary atherosclerosis. Statins reduce vascular inflammation and thus PTX3 levels. There is still a lack of biomarkers in clinical practice to help differentiate the highest risk patients, those who require more intensive therapy and close medical monitoring. Pentraxin 3 appears to have the potential to become a routinely used biomarker for the assessment of patients with ischemic heart disease.

No conflict of interest was declared

definitions and conceptual framework. Clin Pharmacol Therapeutics. 2001;69:89-95.

2. Roberts WL, CDC, AHA, CDC/AHA Workshop on Markers of Inflammation and Cardiovascular Disease: Application to Clinical

- cal and Public Health Practice: laboratory tests available to assess inflammation – performance and standardization: a background paper. *Circulation*. 2004 Dec 21;110(25):e572-6. doi: 10.1161/01.CIR.0000148986.52696.07.
3. Gewurz H, Zhang XH, Lint TF. Structure and function of the pentraxins. *Current Opinion in Immunology*, 1995, 7:54-64, 1995.
 4. Mantovani A, Garlanda C, Bottazzi B, et al. The long pentraxin PTX3 in vascular pathology. *Vascular Pharmacology*. 2006;45(2006):326-330.
 5. Breviario F, d'Aniello EM, Golay J et al. Interleukin-1-inducible genes in endothelial cells. Cloning of a new gene related to C-reactive protein and serum amyloid P component. *J. Biol. Chem.* 1992;267:22190-22197.
 6. Giuseppe R, Fumagalli F, Bottazzi B et al. Pentraxin 3 in Cardiovascular Disease. *Front Immunol*. 2019 Apr 17;10:823. doi: 10.3389/fimmu.2019.00823.
 7. Bonacina F, Baragetti A, Catapano AL et al. Long pentraxin 3: experimental and clinical relevance in cardiovascular diseases. *Mediators Inflamm*. 2013;2013:725102. doi: 10.1155/2013/725102.
 8. Peri G, Introna M, Corradi D et al. PTX3, A prototypical long pentraxin, is an early indicator of acute myocardial infarction in humans. *Circulation*. 2000 Aug 8;102(6):636-41. doi: 10.1161/01.cir.102.6.636.
 9. Yamasaki K, Kurimura M, Kasai T et al. Determination of physiological plasma pentraxin 3 (PTX3) levels in healthy populations. *Clin Chem Lab Med*. 2009;47(4):471-7. doi: 10.1515/CCLM.2009.
 10. Bosutti A, Grassi G, Zanetti M et al. Relation between the plasma levels of LDL-cholesterol and the expression of the early marker of inflammation long pentraxin PTX3 and the stress response gene p66ShcA in pacemaker-implanted patients. *Clin Exp Med*. 2007;7:16-23. doi: 10.1007/s10238-007-0118-y.
 11. Alberti L, Gilardini L, Zulian A et al. Expression of long pentraxin PTX3 in human adipose tissue and its relation with cardiovascular risk factors. *Atherosclerosis*. 2008;202:455-60. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2008.05.015.
 12. Carrizzo A, Lenzi P, Procaccini C et al. Pentraxin 3 Induces Vascular Endothelial Dysfunction Through a P-selectin/Matrix Metalloproteinase-1 Pathway. *Circulation*, 2015;131:1495-505. <https://doi.org/10.1161/circulationaha.114.014822>.
 13. Pauwels NS, Bracke KR, Maes T et al. Cigarette Smoke-induced Pentraxin-3 Expression In Lung Endothelial Cells Is Dependent On The IL-1 Pathway. May 2010, https://doi.org/10.1164/ajrcm-conference.2010.181.1_meetingabstracts.a2813.
 14. Poznański M, Lasota EB, Kiszalkiewicz J et al. Serum levels and gene expression of pentraxin 3 are elevated in COPD. *Advances in Medical Sciences*. 2019;64:85-89 <https://doi.org/10.1016/j.advms.2018.08.006>.
 15. Hageman S, Pennells L, Ojeda F et al. SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe. *Eur Heart J*. 2021;42(25):2439-54. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab309>.
 16. Vries TID, Cooney TM, Selmer MR et al. SCORE2-OP risk prediction algorithms: estimating incident cardiovascular event risk in older persons in four geographical risk regions. *Eur Heart J*. 2021;42(25):2455-67. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab312>.
 17. Mauri T, Bellani G, Patroniti N et al. Persisting high levels of plasma pentraxin 3 over the first days after severe sepsis and septic shock onset are associated with mortality. *Intens Care Med*, 2010;36(4):621-629.
 18. Luchetti M, Piccinini G, Mantovani A, et al. Expression and production of the long pentraxin PTX3 in rheumatoid arthritis (RA). *Clinical and Experimental Immunology*. 2000;119(1):196-202.
 19. Iwata Y, Yoshizaki A, Ogawa F et al. Increased serum pentraxin 3 in patients with systemic sclerosis. *J Rheumatol*. 2009;36(5):976-983.
 20. Fazzini F, Peri G, Doni A et al. PTX3 in small-vessel vasculitides: an independent indicator of disease activity produced at sites of inflammation. *Arthritis and Rheumatism*, 2001;44(12):2841-2850.
 21. Kato S, Ochiai M, Sakurada T et al. Increased expression of long pentraxin PTX3 in inflammatory bowel diseases. *Digestive Dis Sci*. 2008;53(7):1910-1916.
 22. Cozzi V, Garlanda C, Nebuloni M et al. PTX3 as a potential endothelial dysfunction biomarker for severity of preeclampsia and IUGR. *Placenta*. 2012;33:1039-1044. doi: 10.1016/j.placenta.2012.09.009
 23. Zajkowska M, Barbara M. The Role of Pentraxin 3 in Gastrointestinal Cancers. *Cancers*, 2023; 15(24):5832. <https://doi.org/10.3390/cancers15245832>.
 24. Latini R, Maggioni AP, Peri G et al. Prognostic Significance of the Long Pentraxin PTX3 in Acute Myocardial Infarction. *Circulation*, 2004;110(16):2349-54. <https://doi.org/10.1161/01.cir.0000145167.30987.2e>.
 25. Befekadu R, Grenegård M, Larsson A et al. Dynamic Changes in Pentraxin-3 and Neprilysin in ST Segment Elevation Myocardial Infarction. *Biomedicines*. 2022;10(2):275. doi: 10.3390/biomedicines10020275.
 26. Akgul O, Baycan OF, Bulut U et al. Long-term prognostic value of elevated pentraxin 3 in patients undergoing primary angioplasty for ST-elevation myocardial infarction. *Coron Artery Dis*. 2015;26(7):592-7. doi: 10.1097/MCA.0000000000000280.
 27. Tomandlova M, Jarkovsky J, Tomandl J, et al. Prognostic value of pentraxin-3 level in patients with STEMI and its relationship with heart failure and markers of oxidative stress. *Dis Markers*. 2015;2015:159051. doi: 10.1155/2015/159051.
 28. George M, Shanmugam E, Srivatsan V, et al. Value of pentraxin-3 and galectin-3 in acute coronary syndrome: a short-term prospective cohort study. *Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease*, 2015; 9(5): 275-84. <https://doi.org/10.1177/1753944715578405>.
 29. Eggers KM, Armstrong PW, Califf RM, et al. Clinical and prognostic implications of circulating pentraxin 3 levels in non ST-elevation acute coronary syndrome. *Clinical Biochemistry*, 2013;46(16-17):1655-59. <https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2013.08.014>.
 30. Matsui S, Ishii J, Kitagawa F et al. Pentraxin 3 in unstable angina and non-ST-segment elevation myocardial infarction. *Atherosclerosis*, 2010;210(1):220-25. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2009.10.033>.
 31. Guo R, Li Y, Wen J et al. Elevated plasma level of pentraxin-3 predicts in-hospital and 30-day clinical outcomes in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction who have undergone percutaneous coronary intervention. *Cardiology*. 2014;129(3):178-88. doi: 10.1159/000364996.
 32. Butt N, Bache-Mathiesen LK, Ushakova A, et al. Pentraxin 3 in primary percutaneous coronary intervention for ST elevation myocardial infarction is associated with early irreversible myocardial damage: Kinetic profile, relationship to interleukin 6 and infarct size. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care*. 2020;9(4):302-312. doi: 10.1177/2048872620923641.
 33. Dharma S, Sari NY, Santoso A et al. Association of plasma pentraxin 3 concentration with angiographic and clinical outcomes in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction treated by primary angioplasty. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2020;96(6):1233-1239. doi: 10.1002/ccd.28626.
 34. Liu H, Guan S, Fang W et al. Associations between pentraxin 3 and severity of coronary artery disease. *BMJ Open*. 2015;5(4):e007123. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-007123>.
 35. Karakas MF, Buyukkaya E, Kurt M et al. Serum Pentraxin 3 Levels are Associated with the Complexity and Severity of Coronary Artery Disease in Patients with Stable Angina Pectoris. *J Investigat Med*. 2013;61(2):278-85. <https://doi.org/10.2310/jim.0b013e31827c2971>.

36. Cao RY, Yang J, Zheng Y, et al. The potential value of Co-peptin and Pentraxin3 for evaluating the severity of coronary stenosis in patients with coronary artery disease. *Clin Biochem.* 2021;87:32-38. <https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2020.10.008>.
37. Munk PS, Breland UM, Aukrust P et al. Inflammatory response to percutaneous coronary intervention in stable coronary artery disease. *J Thromb Thrombolysis.* 2011;31(1):92-8. doi: 10.1007/s11239-010-0471-7.
38. Kotooka N, Inoue T, Fujimatsu D, et al. Pentraxin3 is a novel marker for stent-induced inflammation and neointimal thickening. *Atherosclerosis.* 2008;197(1):368-74. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2007.05.031.
39. Vuković-Dejanović V, Spasojević-Kalimanovska V, Kalimanovska-Oštrić D et al. Does Pentraxin-3 contribute to the reduction of low-density lipoprotein levels by statin therapy? *Arhiv Za Farmaciju.* 2022; 72(2):247-59, doi:10.5937/arhfarm72-36122.
40. Iwata A, Miura S, Tanaka T et al. Plasma pentraxin-3 levels are associated with coronary plaque vulnerability and are decreased by statin. *Coron Artery Dis.* 2012;23(5):315-21. doi: 10.1097/MCA.0b013e328352ffec.
41. Baetta R, Lento S, Ghilardi S et al. Atorvastatin reduces long pentraxin 3 expression in vascular cells by inhibiting protein geranylgeranylation. *Vascul Pharmacol.* 2015;67-69:38-47. doi: 10.1016/j.vph.2014.11.008